

Nama : Noviyanti Sihotang

Nim : 220905076

Mata Kuliah : Hukum dan Komunitas Lokal

Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)

ABSTRAK

Penelitian ini secara mendalam mengkaji berbagai strategi yang diterapkan Polri dalam menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dengan menganalisis peran Polri dalam sistem peradilan pidana anak, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas upaya preventif dan rehabilitatif, sehingga dapat mengurangi angka kejahatan di kalangan anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran Polri dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan menganalisis kasus-kasus pencurian yang melibatkan anak, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah dalam sistem dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus serta memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Peranan Kepolisian, Tindak Pidana Pencurian, Anak

Pendahuluan

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional. Namun, berbagai tekanan internal dan eksternal seringkali mendorong anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum. Hal ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya menjadi subjek pembangunan, namun juga objek yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam hal pembinaan dan perlindungan.

Meningkatnya kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak di Indonesia menjadi perhatian serius. Untuk memahami akar masalahnya dan merumuskan solusi yang tepat, diperlukan kajian kriminologis yang mendalam. Objek kajian dalam hal ini adalah anak-anak sebagai

pelaku tindak pidana. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mereka, diharapkan dapat ditemukan intervensi yang efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan pada anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana untuk lebih memahami secara mendalam pengalaman remaja dalam menghadapi tekanan akademik. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana remaja beradaptasi dengan tuntutan akademik yang tinggi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Penelitian kualitatif menggali makna di balik suatu fenomena secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti lebih tertarik pada pemahaman yang kaya dan rinci daripada generalisasi yang luas. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan secara intensif pada sejumlah kecil peserta, dan penelitian akan berakhir ketika data yang diperoleh sudah mampu menjawab pertanyaan penelitian

Hasil dan Pembahasan

Pencurian anak adalah tindakan mengambil atau membawa pergi barang milik orang lain yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tindakan ini termasuk dalam kategori tindak pidana, meskipun pelakunya masih anak-anak.

peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian oleh anak sangat krusial. Berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti peningkatan patroli, sosialisasi hukum, dan kerjasama dengan lembaga terkait, telah memberikan kontribusi positif dalam menekan angka kejahatan anak. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi dan terbatasnya anggaran. Untuk itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Polresta Medan meningkatkan intensitas kegiatan preventif, seperti sosialisasi hukum di sekolah-sekolah dan pembentukan kelompok kerja dengan masyarakat. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antara Polri dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Kejaksaan.

Berikut hukum positif dan hukum adat yang terdapat dalam kasus tersebut adalah :

1. Hukum positif

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):** Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk pencurian. SPPA menekankan pada pendekatan restoratif justice, yaitu penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan pemulihan daripada pembalasan.

- **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):** Meskipun sebagian besar kasus pencurian anak ditangani berdasarkan SPPA, KUHP tetap menjadi acuan dalam beberapa hal, terutama terkait unsur-unsur tindak pidana pencurian.

2. Hukum adat

- **Pengaruh dalam penyelesaian konflik:** Hukum adat dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang tindakan pencurian dan cara mereka menyelesaikan konflik yang timbul akibat pencurian. Misalnya, di beberapa daerah, penyelesaian konflik pencurian mungkin melibatkan mediasi oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama.

- **Nilai-nilai yang mendasari:** Hukum adat mengandung nilai-nilai moral dan etika yang dipegang teguh oleh masyarakat. Nilai-nilai ini dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang anak yang melakukan pencurian dan cara mereka memperlakukan anak tersebut.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sosialisasi hukum yang dilaksanakan oleh Polresta Medan telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan anak dan mengurangi angka pencurian. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya preventif merupakan langkah yang efektif dalam mengatasi masalah ini.

Dengan adanya hukum pidana terhadap penculikan anak ini, supaya lebih tingkat dan lebih efisien lagi supaya orang sudah melakukan pencurian anak ini tidak meraja lelah atas tindakan yang mereka perbuat.

Referensi

- Flora, H. S., Manalu, S., & Sembiring, Y. N. M. (2023). Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dari Perspektif Kriminologi di Kepolisian Sektor Medan Helvetia. *Jurnal Profile Hukum*, 42-50.
- Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 147-175
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1).
- Kartika, A. (2019). Tinjauan Yuridis dalam Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Sunggal).
- Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan